

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 905 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакулловна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакулловна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalarini faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих странах мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlarini va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshemirovna	
Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va uni bartaraf etish yo'nalishlari.....	318
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
Namangan viloyatining Farg'ona vodiysi qo'shni hududlari bilan iqtisodiy hamkorligining hozirgi holati va rivojlantiruvchi omillari	323
Sattarov R.A.	
Desentralizatsiyalangan ma'lumot almashish protokollari: IPFS, Filecoin va Arweave tahlili	328
Raimov Ulug'bek Yorqinbek o'g'li	
Transport xizmatlari ko'rsatish biznes-jarayonlarini raqamli transformatsiya talablari asosida takomillashtirish.....	333
Komilov Asror Akmalovich	
Empowering the Future: Assessing the Role of Automation, Internet of Things (IoT), and Demand Management in Enhancing Energy Efficiency of Smart Grids.....	338
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari (xalqaro va mahalliy misollar)	345
Madaminov Shoxruxbek Ma'rufjon o'g'li	
Zamonaviy sharoitlarda uy-joy fondini boshqarishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	352
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Karimova Aziza A'zamiddin qizi	
Mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli integratsiya strategiyalari: "O'zbektelekom" AK tajribasi.....	358
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari.....	361
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish omili sifatida: Yevropa tajribasi.....	368
Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich	
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla hamkorligi modellarini takomillashtirish	373
Murotov Nodir Xujamqulovich	
Xalqaro moliya institutlarining O'zbekiston bank sektori va iqtisodiyotiga ta'siri: YETTB faoliyati misolida tahlil.....	378
Alimov Azizbek Alievich	
Bankrotlik xavfini tahlil qilish modellari.....	386
Nasiriddinov Bahouddin Nuriddinovich	

Xizmat ko'rsatish korxonalarida sifat va samaradorlikni oshirishni takomillashtirish yo'llari.....	393
Burxonova Nargiza Mirshohid qizi	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida bank tizimi islohotlari va ularni boshqarish strategiyalari.....	400
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
“Temir yo'l transportida MHXSni joriy etishning ahamiyati va milliy standartlar bilan taqqoslama tahlili”	405
Babaxalov Norbo'ta Eshnazarovich	
Banking and financial services in the process of economic development digitalization and its advantages and security of the process	409
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, Baxanurov Oqil Odil og'li	
Kichik biznesda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	416
Abduvosit Omonboyev	
“Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik senariylari”	421
Siddiqov Abdusalom Abdumalikovich	
Kichik biznes subyektlarini bank kreditlari orqali qo'llab-quvvatlashning rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari.....	425
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	434
Додиев Феруз, Голышева Елена Вячеславовна	
Turistik erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish: Imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	443
Xoliqov Dostonbek Rustam o'g'li	
Oliy ta'limda davlat-xususiy sheriklik: moliyalashtirish modelini modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....	449
Bozorov Alisher O'zimurotovich	
Xalqaro raqamli intergatsiya, raqamlashtirish sharoitida tijorat banklari faoliyati tahlili	455
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – iqtisodiyot taraqqiyotining muhim omili.....	461
Mamatkulova Nodira Maxkamovna	
Davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron-skoring tizimi.....	465
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Qishloq xo'jalik korxonalarida melioratsiya xarajatlari xisobining muammolari va yechimlari.....	469
Baxriev Muxiddin Sherallievich	
O'zbek banklarining xarajatlar samaradorligini stoxastik chegara modelida baholash.....	481
Xannayev Sherzod	
Практические подходы к выявлению и оценке налоговых рисков на основе сегментации деятельности налогоплательщиков.....	490
Голубова Ольга Сергеевна, Элбаева Мукаддас Рашидовна	
Iqtisodiyot tarmoqlarida investitsiyalardan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari va investitsiyalarni jalb qilish istiqbollari.....	496
No'monjonova Muazzam Maxbubjon qizi	
Empowering the future: The impact of automation, iot, and demand management on energy efficiency in smart grids.....	501
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Institutsional o'zgarishlar sharoitida aholi daromadlari tarkibining oshishi va daromadlar tengsizligini kamaytirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	508
Ergasheva Nafisa Baxridinovna	
Международные индексы, определяющие цифровое развитие страны	513
Тальятова Диёра Боходир кизи	

Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik instituti orqali investitsiya loiyhalarini moliyalashtirishda moliyaviy-iqtisodiy samaradorligini baholash metodologiyasi	517
Karabayev Sanjar Abdusamatovich	
Управление качеством в технологических стартапах: Баланс между скоростью и надежностью	527
Хамидуллина Гульнора Рафкатовна, Раджабов Темур Рустамович, Носиров Илхом Аббосович	
Namangan viloyatida iqtisodiy integratsiyani jarayonida eksport va import operatsiyalarining tahlili	535
Adashev Azimjon O'rinboevich	
Korxonalarda kadrlar tayyorlash ijrosidagi mavjud muammolar va kadrlar siyosatining takomillashtirib borish xususiyatlari	541
Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Yashirin iqtisodiyot tushunchasi, turlari va shakllanish omillari hamda uning iqtisodiyotga ta'siri.....	546
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li, S.A. Zakirova	
The purpose of assessing a person's entrepreneurial capacity is to classify their quality characteristics	562
Mansur Matkarimov, Qaxramon Madraximov, Sherjon Sherjonov, Jahongirbek Nurjonov	
Challenges in enhancing the efficient use of economic resources in agriculture within an innovative economy framework.....	568
Nodira Abdullayevna Eshquvattova	
Оценка эффективности существующих методов стратегического управления проектами	573
Мансурова Севара Мансуровна	
Создаются благоприятные условия для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц	577
Батыров Фархад Бакытович	
Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish yo'llari.....	593
Haqberdiyev Bekzod O'ktamovich	
Toshkent viloyatida metal bozorining rivojlanishi va unda kichik biznesning o'rni	600
Musayeva Shoira Azimovna	
Mechanisms for ensuring employment in the services sector through the development of small business and private entrepreneurship.....	606
Turabekov Sokhibjon Sherboy ugli, Abdulkhalikov Ulugbek Abdulkhalikovich	
Tijorat banklarini raqamlatirish sharoitida inson resurslarini boshqarishning innovatsion yondashuvlari (BRB misolida)	611
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
The importance and current state of accounting and auditing of liabilities in enterprises	616
Khaliqnazarova Gulnaz Jalgasbay qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda xotin-qizlarning barqaror bandlik darajasining ekonometrik tahlili.....	622
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Moliyaviy bozor ishtirokchilari faoliyatini samarali boshqarishda innovatsion moliyaviy vosita va metodlarning qo'llanilishi.....	627
Hotamqulova Madina Sanjar qizi	
Oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy shakl va mexanizmlari	631
Almardanov Ulug'bek Qudrat o'g'li	
"Yashil" iqtisodiyotning metodologik asoslari.....	635
Babakulov Bahromqul Mamatkulovich, Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, Boymurodov Jonon Komiljonovich	
O'zbekiston sharoitida davlat xaridlarini yanada rivojlantirish istiqbollari	641
Turganbaev Nursulton Bayram uli	

Tijorat banklarida jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlar raqamli transformatsiyaning joriy holati tahlili 645 Qurbonov Alisher Samadovich
Инновационные формы сотрудничества образования и индустрии для формирования компетенций в сфере устойчивого туризма: Опыт и перспективы Узбекистана..... 653 Бухарова Нигора Газиевна
Muzey sohasida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar nazariyasi va ularni madaniy meros va muzeyshunoslik sohasiga tatbiq etish 657 Asadova Nigora Mehridin qizi
Internet banking adoption in Uzbekistan 661 Karimov Erkin Yusubovich
Elektron tijorat O'zbekiston va Xitoy raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish drayveri sifatida 665 Samedinov Timur Selyametovich
Yuridik shaxslar birlashuvi orqali amalga oshiriladigan xufyona soliqdan qochish sxemalarini moliyaviy instrumentlar bilan bartaraf etish yo'llari 671 To'rayev Dilshod Xasanovich
O'zbekiston shahar ekoturizmida raqamli egizak texnologiyalarining iqtisodiy potentsiali 683 Esonboyev Baxodir Bakir o'g'li
Yengil sanoatni rivojlanishtirishning mintaqaviy xususiyatlari 687 Fuzaylov Sarvar Abdusamatovich
Tijorat banklarining depozit siyosatiga ta'sir qiluvchi omillar 693 Komilova Mukammal Shavkatovna
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini mikromoliyalashtirish bilan bog'liq muammolar 697 Tojiyev Javlonbek Rustamovich
Ishbilarmonlik muhitini baholashning metodologiyalari tahlili 704 Nabieva Nilufar Nabi qizi
Jismoniy shaxslarning daromadlariga deklaratsiya asosida soliq solish mexanzmini takomillashtirish 715 Ibragimov Zafar Ismailovich
Yashil marketing yordamida moda sanoatida mijozlar ehtiyojini samarali qondirish..... 723 Xalilova Nafisa Komilovna
Targetlangan iqtisodiy siyosat orqali kambag'allikka qarshi kurash 727 Baratov J.N.
Globalashuv sharoitida O'zbekiston iqtisodiyotining modernizatsiyasi va strategik rivojlanish yo'nalishlari 733 Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li
Sug'urta kompaniyalarining innovatsion faoliyati tahlili va moliyalashtirish samaradorligini aniqlash yo'nalishlari 738 Baxronova Shaxodat Baxshuloyevna
Yo'lovchi tashish sohasida autsorsingni qo'llash istiqboli 744 Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna
Ta'lim klasterlari faoliyatining barqaror taraqqiyotdagi o'rni..... 748 Imamova Nilufar Asamutdinovna
Xizmatlar eksportini rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari..... 753 Alixonov Mirzoulug'bek Pahlavonjon o'g'li
O'zbekistonda suv resurslaridan oqilona foydalanishda soliq mexanizmlari ta'sirini oshirish masalalari 759 Boymurotov Sodiq Rozziqovich
Влияние состояния матери и факторов среды на развитие аллергии у детей грудного возраста 766 Закирова Бахора Исламовна
Роль стандартов устойчивого развития МСФО в трансформации экономики тюркских стран 771 Маткаримов Давронбек Матякубович

Sanoat korxonalarining atrof-muhitga ta'sirini baholashda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish.....	776
Sarvinoz Alisherovna Radjabova	
Neft-gaz sanoatida amalga oshirilayotgan investisiya loyihalarida mahalliy kontent ulushini oshirish masalalari.....	779
Umurzakov Jamoliddin Sherbekovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot raqobatbardoshligini oshirish yo'nalishlari.....	784
Naimxonov Ma'rufxon Zokirxon o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini monitoringida raqamli texnologiyalardan foydalanishda xorij tajribasi.....	788
Yusupov Nizomiddin Ro'zimurod o'g'li	
Mintaqa sanoat korxonalarining strategik marketing faoliyatining tahlili.....	793
Xaytboyeva Nigora Bakmatovna	
Soyabon bandlarining xorijiy investorlarni himoya qilish uchun O'zbekiston huquqiy tizimiga integratsiyalashuv zaruriyati.....	805
Alisherova E'zoza, N.X. Rahmonqulova	
Tadbirkorlik subyektlarini kreditlashda tijorat banklari faoliyatining zamonaviy yondashuvlari.....	812
Urinboyev Abrorbek Maxmudjonovich	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlarni tashkil etishni samaradorligini oshirish yo'llari.....	817
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmining ilmiy jihatlari va nazariy yondashuvlari.....	822
Kaxharov Ulug'bek Xalmatovich	
Международная правосубъектность МНПО: институционализация влияния неправительственных организаций в формировании международных экологических и экономических норм.....	827
Хидоятлов Бурхон Ғайрат ўғли, С.М. Адилходжаева	
Yengil sanoat korxonalarini mahsulotlarini narxlashtirish strategiyalari.....	831
Ravshanbekov Oybek Rustambek o'g'li	
Yevropa ittifoqi va markaziy osiyo mamlakatlaridagi soliq siyosatining inklyuziv rivojlanishdagi o'rni va omillarining qiyosiy tahlili.....	837
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
Mintaqa turizmini rivojlantirishda raqamli marketing vositalaridan mijozlar qoniqishini kompleks baholash uslubiyati.....	846
Ilhamova Zarnigor Po'latjon qizi	
Mintaqaviy eksport samaradorligiga innovatsion yondashuvlarning ta'sir omillarini tadqiq etish.....	851
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Buxoro viloyatida ichki turizmning hozirgi holati va istiqboldagi rivojlanish yo'llari.....	857
Azimov Otobek Xudayberdievich	
Tashqi bozorlarga integratsiyalashuv jarayonlarining mintaqa iqtisodiyotining o'sishga ta'siri bo'yicha qarashlar.....	862
Ozodova Farida Zarif qizi	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashni boshqarish strategiyalari.....	866
Madaminov Bekzod Allayarovich	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'murchiligini raqamlashtirishni takomillashtirish metodologiyasi jarayonlari.....	872
Muxammadov Nodir Karimovich	
O'zbekiston eksport salohiyatini soliqlar yordamida rag'batlantirish.....	880
Mahmudova Sevara Rahmat qizi	
Yashil moliyalashtirishda moliyaviy instrumentlar.....	883
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
Сравнительный анализ правовых инструментов контроля трансфертного ценообразования в налоговой, таможенной и антимонопольной сферах.....	887
Бекзод Умматов	

Yaponiya startap tajribasini O'zbekiston sharoitida tatbiq etish istiqbollari	892
Xazratova Shohsanam Xasanboy qizi	
Рейтинг Республики Узбекистан по индексу развития электронного правительства	898
Умарова Дурдона Абдуманнабовна	

РЕЙТИНГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ИНДЕКСУ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Умарова Дурдона Абдуманнабовна

независимый PhD исследователь,

Международный Вестминстерский Университет в г. Ташкенте.

Email: durdonamarova90@gmail.com

Аннотация: В данной статье представлен анализ позиции Республики Узбекистан в Индексе развития электронного правительства (E-government Development Index, EGDI) за 2022 год. Подробно рассмотрены коэффициенты подиндексов ИКТ-инфраструктуры (TII), человеческого капитала (HCI) и веб-присутствия органов власти (OSI), а также причины отставания по сравнению с региональными и мировыми лидерами.

На основе системного анализа предложены практические рекомендации по улучшению цифровой инфраструктуры, качества онлайн-услуг и доступности данных. Особое внимание уделено внедрению единых стандартов для государственных веб-сайтов и улучшению механизмов электронного взаимодействия с гражданами.

Ключевые слова: индекс развития электронного правительства, индекс телекоммуникационной инфраструктуры, индекс человеческого капитала, индекс онлайн-услуг, цифровая инфраструктура, государственные услуги, открытые данные, электронное управление.

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2022-yil uchun Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi (E-Government Development Index) bo'yicha O'zbekiston Respublikasining o'rni tahlil qilinadi. Unda telekommunikatsiya infratuzilmasi indeksi (Telecommunication Infrastructure Index, TII), inson kapitali indeksi (Human Capital Index, HCI) va davlat organlarining onlayn xizmatlar ko'rsatish darajasi indeksi (Online Service Index, OSI) ko'rsatkichlari batafsil ko'rib chiqilgan hamda mamlakatning mintaqaviy va jahon yetakchilaridan ortda qolishiga sabab bo'lgan omillar tahlil qilingan. Tizimli tahlil asosida raqamli infratuzilmani rivojlantirish, onlayn xizmatlar sifatini oshirish va ma'lumotlarga ochiq kirishni ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Davlat veb-saytlari uchun yagona standartlarni joriy etish va fuqarolar bilan elektron muloqotni takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: elektron hukumat rivojlanish indeksi, telekommunikatsiya infratuzilmasi indeksi, inson kapitali indeksi, onlayn xizmatlar indeksi, raqamli infratuzilma, davlat xizmatlari, ochiq ma'lumotlar, elektron boshqaruv.

Abstract: This article examines the Republic of Uzbekistan's ranking in the E-Government Development Index (EGDI) for 2022. It provides an in-depth analysis of the performance of its sub-indices: the Telecommunication Infrastructure Index (TII), the Human Capital Index (HCI), and the Online Service Index (OSI), identifying the key factors contributing to the country's lag behind regional and global leaders. Using a systems-based approach, the study offers practical recommendations to strengthen digital infrastructure, enhance the quality of online public services, and improve data accessibility. Particular attention is given to the implementation of unified standards for government websites and the development of effective mechanisms for electronic interaction with citizens.

Key words: e-government development index, telecommunication infrastructure index, human capital index, online service index, digital infrastructure, public services, open data, e-governance.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует несколько международных рейтингов, которые характеризуют уровни развития ИКТ и зрелости инструментов электронного государства в различных странах мира. К числу наиболее авторитетных и часто упоминаемых аналитиками рейтингов относится Индекс развития

электронного правительства (E-Government Development Index, EGDI), составляемый Департаментом экономического и социального развития ООН (UN DESA, the United Nations Department of Economic and Social Affairs) раз в два года и впервые подготовленный в 2001 году. EGDI – это комплексный показатель, который оценивает готовность и возможности национальных государственных структур в использовании ИКТ для предоставления гражданам государственных услуг. Хотя методологическая основа EGDI остается неизменной, в каждое издание исследования вносятся некоторые корректировки, отражающие новые тенденции в сфере стратегий электронного правительства, развитие знаний о передовых практиках в области электронного правительства, изменения технологий и другие факторы. Кроме того, практики сбора данных периодически дорабатываются. Индекс представляет собой среднеарифметическую совокупность трех подиндексов, характеризующих состояние ИКТ-инфраструктуры (ТИ), человеческого капитала (HCI) и веб-присутствия органов власти (OSI).

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Развитие электронного правительства и позиция Узбекистана в международных рейтингах, в частности в Индексе развития электронного правительства (EGDI), широко исследуются как зарубежными, так и отечественными авторами.

Ричард Хикс (2006) подчеркивает, что электронное правительство выходит за рамки внедрения технологий и требует комплексных институциональных изменений. Для Узбекистана это означает необходимость укрепления организационных механизмов и создания эффективной цифровой инфраструктуры.

Ян Ван Дейк (2012) рассматривает проблему цифрового неравенства, которое препятствует росту EGDI даже при развитой телекоммуникационной базе. Его выводы указывают на важность программ цифровой грамотности для населения Узбекистана.

Кристофер Гавер (2014) акцентирует внимание на открытых данных и прозрачности деятельности государственных органов, считая их ключевым фактором повышения индекса веб-присутствия (OSI).

Ким Нам (2016) анализирует опыт Южной Кореи, где высокий уровень EGDI достигнут за счет централизованной политики государства и масштабных инвестиций в телекоммуникации. Данный опыт представляет практическую ценность для Узбекистана.

М. Бекташев (2020) в своих исследованиях отмечает значительные достижения страны в модернизации цифровой инфраструктуры, однако выделяет слабые стороны — низкую интеграцию информационных систем и недостаточный уровень открытости данных.

Н. Жураев (2021) акцентирует внимание на важности совершенствования нормативно-правовой базы электронного управления, подчеркивая необходимость своевременного обновления законодательства для соответствия международным требованиям.

Томас Янссен (2021) рассматривает европейский опыт и выделяет стандартизацию государственных онлайн-сервисов как решающий фактор повышения удобства и прозрачности. Для Узбекистана внедрение единых стандартов государственных сайтов становится актуальной задачей.

У. Ибрагимов (2022) в своих работах анализирует вопросы кибербезопасности и доверия граждан к цифровым услугам, считая это необходимым условием дальнейшего продвижения страны в международных рейтингах.

Таким образом, литературный обзор показывает, что для повышения рейтинга Узбекистана в EGDI необходимо комплексное развитие всех трех подиндексов: модернизация телекоммуникационной инфраструктуры (ТИ), повышение уровня человеческого капитала (HCI) и улучшение качества онлайн-сервисов (OSI). Научные выводы упомянутых исследователей формируют методологическую основу для выработки практических рекомендаций в сфере цифрового управления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Согласно данным по развитию электронного правительства в странах мира за 2022 год¹ индекс EGDI Узбекистана составил 0,7265 (рис. 1). В 2020 году этот показатель составлял 0,6665 (рис. 2). Очевидно, что самым ощутимый прирост за последние 10 лет получил подиндекс развития телекоммуникационной инфраструктуры, приблизившись к отметке в 0,7 баллов. Между тем несколько отстает индекс онлайн-услуг, потеряв с 2018 года полбалла.

1 <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center>

Рисунок 1². Сравнение EGDI Узбекистана с некоторыми странами мира

Рисунок 2³. Динамика изменения значения индекса Узбекистана

В отчете 2022 года позиция нашей страны значительно улучшилась, преодолев 18 строк (с 87 места в 2020 году на 69 в 2022 году) (рис.3), давая оценку эффективности электронных правительств 193 стран относительно друг друга.

Рисунок 3⁴. Динамика изменения места Узбекистана в рейтинге EGDI

2 Сформировано DERC на основе данных UN E-Government Knowledgebase

3 Сформировано DERC на основе данных UN E-Government Knowledgebase

4 Сформировано DERC на основе данных UN E-Government Knowledgebase

Однако, даже несмотря на то, что позиция республики в прошлом отчете была заметно хуже, Узбекистан уже тогда входил в страны с высоким уровнем развития электронного правительства, укрепив свои позиции в отчете 2022 года и попав в высший рейтинговой класс группы с претензиями на переход в группу с очень высоким EGD. Как видно из приведенной выше диаграммы (рис.2.), именно снижающееся значение подиндекса развития и распространения онлайн-услуг не дало занять стране более высокой позиции в рейтинге.

1. По ТИИ Узбекистан ожидаемо отстает от мировых лидеров рейтинга развития электронного правительства. Отмечая видимые улучшения по сравнению с отчетом 2020 года (0,4736), абсолютное значение ТИИ в последнем сильно возросло и составило 0,6575, преодолев как средний субрегиональный показатель (0,5611), так и среднемировой (0,5751). При этом субрегиональный лидер Казахстан (0,7520) значительно опережает нашу страну. В разрезе компонентов ТИИ Узбекистан имеет следующие значения, в частности:

- число пользователей Интернета на 100 жителей – 71,10%;
- число абонентов мобильной связи на 100 жителей – 99,75%;
- число активных мобильных широкополосных сетей – 93,71%;
- число абонентов фиксированных ШП сетей на 100 жителей – 14,4%.

Из перечисленных компонентов показатель числа абонентов фиксированных ШП сетей на 100 жителей по состоянию на 2022 год по-прежнему имеет самое низкое значение по сравнению с прошлыми исследованиями. Интересен факт, что даже субрегиональный лидер Казахстан по данному компоненту имеет значение ниже (13,96%).

2. По НСИ Узбекистан получил оценку 0,7778, ниже средневзвешенного показателя по субрегиону 0,8038. При этом субрегиональный лидер Казахстан (0,9021), чей уровень сопоставим с показателями России и Беларуси, значительно опережает нашу страну. Такого уровня этим государствам удалось достичь путем обеспечения высокой вовлеченности граждан в процесс обучения, а также доступностью и популярностью высшего образования.

При этом в разрезе компонентов НСИ Узбекистан в обзоре 2022 года имеет следующие значения:

- уровень грамотности взрослого населения - 100%;
- совокупный валовой коэффициент охвата начальным, средним и высшим образованием 72,99%;
- ожидаемая продолжительность обучения - 12,5 лет;
- средняя продолжительность обучения - 11,8 лет.

Из перечисленных компонентов уровень грамотности взрослого населения (среднее мировое значение в районе 85%) и средняя продолжительность обучения (среднее мировое значение около 9 лет, среднее значение по Центральной Азии около 11 лет) имеют высокие значения. При этом как показывает статистика за 2022 год⁵ (рис.4), хотя по компоненту ожидаемая продолжительность обучения имеются несущественные изменения в сторону роста до 12,5 лет, однако средняя продолжительность обучения не превышает 12 лет. Кроме того, по данным⁶ Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, на начало 2021/2022 учебного года охват населения в возрасте 18-23 лет высшим образованием составляет 28,2%, что более чем в два раза превышает показатели 2020 года.

Рисунок 4⁷. Динамика изменения компонентов НСИ

5 <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UZB#>

6 <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/26463-18-23-yoshdagi-aholining-necha-foizi-oliy-ta-lim-bilan-qamrab-olingan-2#>

7 Сформировано DERC на основе данных UN E-Government Knowledgebase

3. По показателю OSI Узбекистан получил 0,744 балла и входит группу с очень высоким OSI. Как видно из приведенной ниже статистики за 2022 год (рис.5), значение Узбекистана по OSI опережает мировое среднее значение на 34%, региональное среднее значение на 21%, а также субрегиональное среднее значение на 25%.

Рисунок 5⁸. Динамика изменения OSI

Высокое значение по показателю OSI говорит о том, что в Узбекистане предоставление онлайн-услуг находится на более продвинутой стадии, чем развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Вместе с тем, в стране сильная политическая воля, стратегическое лидерство и приверженность расширению предоставления цифровых услуг, что и позволило достичь более высокого уровня EGDI.

Результаты и обсуждение

Опираясь на описанную выше статистику, а также положительные изменения компонентов телекоммуникационной инфраструктуры, в рейтинге ЭП за 2024 год позиция Узбекистана останется на высоком уровне. Однако, принимая во внимание рейтинг страны за прошлые годы, существует вероятность корреляции места страны в общемировом зачете в сторону снижения, т.к. резкие улучшения в показателях других стран также допустимы.

Следует отметить, что по показателю OSI Узбекистан отстает от мировых лидеров почти на треть. Необходимо принять в этом направлении меры по улучшению и оптимизацию веб-сайтов и порталов государственных органов и подведомственных организаций, обеспечить возможность гражданам получать наиболее полный набор услуг и информационных сервисов за минимальное количество действий, а также обеспечить представленность муниципалитетов в популярных социальных сетях в целях обеспечения равного доступа к государственным услугам.

Следует отметить, что сегодня в Узбекистане также приняты меры⁹ по обеспечению доступности услуг через ЕПИГУ гражданам, находящимся за границей. Так, с 1 декабря 2021 года не только гражданам Узбекистана, постоянно проживающим за рубежом, но и иностранным лицам, а также лицам без гражданства дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Узбекистан будут выдаваться ЭЦП. Выдача ЭЦП находящимся за границей гражданам позволит обеспечить доступ к около 300 услугам, а выдача ЭЦП иностранным лицам будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности страны.

На сегодняшний день в Узбекистане существуют Правительственный портал Республики Узбекистан портал¹⁰ и Единый портал интерактивных государственных услуг¹¹, где реализовано предоставление 449 электронных услуг и сервисов. Все государственные органы управления, а также органы государственной власти на местах имеют свои официальные веб-сайты, на поддержание которых расходуются существенные средства (хостинг, контент, серверное оборудование, программное обеспечение). Вместе с тем госорганами, в связи с отсутствием единой методологии создания сайтов, применяются разные подходы функционирования веб-сайтов и на сайтах некоторых госорганов

8 Сформировано DERC на основе данных UN E-Government Knowledgebase

9 <https://lex.uz/docs/5530491>

10 <https://gov.uz/uz>

11 <https://my.gov.uz/ru>

зачастую размещена неактуальная или неполная информация или нахождение информации сложно для простого пользователя.

Как известно, главным триггером для перевода услуг в электронный формат является удобство для пользователей услуг. Изучение мирового опыта показывает, что лидеры в области электронного правительства всю информацию касательно государственных услуг размещают на Правительственном портале.

Опыт Эстонии: В Эстонии запущен Государственный портал (информационные ворота Эстонии), который является единой веб-страницей государства, посредством которой учреждения публикуют информацию, обеспечивают доступ к электронным услугам и передают документы и уведомления. Эстония в 2022 году занимает 4-место в мире по индексу развития электронного правительства.

Опыт Великобритании: В Великобритании запущен Правительственный портал GOV.UK, где размещена информация о государственных услугах, а также обеспечен доступ к электронным госуслугам. Следует отметить немаловажный факт, что веб-сайты 23 государственных ведомств и свыше 400 агентств также объединены на данном портале. Великобритания в 2022 году занимает 3-место в мире по индексу развития электронного правительства и экономит свыше £60 миллионов фунтов стерлингов в год на оптимизации предоставления электронных государственных услуг.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Для улучшения показателей по подиндексу TII в республике необходимо развивать сети широкополосного доступа, в том числе с применением технологии FTТх, развивать сеть Wi-Fi точек доступа в Интернет, увеличивать количество портов фиксированного ШПД к сети интернет, обновлять оборудование, установленное на узлах центров международной пакетной коммутации, а также налаживать сотрудничество с ведущими зарубежными компаниями в области программного обеспечения и телекоммуникаций. Вместе с тем, необходимо своевременно и достоверно предоставлять данные, а также проверять актуальность и доступность опубликованных данных по Республике Узбекистан по подиндексу телекоммуникационной инфраструктуры.

2. Для улучшения показателей по подиндексу HCI в республике необходимо принимать более масштабные меры по увеличению квоты приема в вузы, инициировать открытие филиалов зарубежных образовательных учреждений. Вместе с тем, необходимо рассмотреть вопрос подсчета Gross enrollment ratio in tertiary education, так как Госкомстат использует градацию лиц по возрасту отличную от градации ЮНЕСКО. Кроме этого, определенная часть молодежи Узбекистана обучается за границей и не учитывается местной статистикой. Вместе с тем, необходимо своевременно и достоверно предоставлять данные, а также проверять актуальность и доступность опубликованных данных по Республике Узбекистан по подиндексу человеческого капитала.

3. Для улучшения показателей по подиндексу OSI предлагается:

- провести инвентаризацию всех государственных услуг и сервисов с разделением их на 3 группы, услуги/сервисы:

- оказываемые на ЕПИГУ, которые необходимо проверить на удобство использования (Usability);
- оказываемые на информационных ресурсах госорганов. Для них необходимо разработать план график поэтапной их интеграции с Порталом;

- оказываемые в традиционном формате. Здесь необходимо составить понятные инструкции о порядке их предоставления;

- разработать новую версию Правительственного портала Узбекистана gov.uz с учетом создания отдельных страниц госорганов и органов государственной власти на местах, с размещением на них полной информации о госоргане и об оказываемых госорганом услуг, размещением ссылок на электронные услуги, оказываемые через ЕПИГУ и на информационных ресурсах госорганов. При разработке Портала необходимо учесть требования ООН, предъявляемые к веб-сайтам;

- усовершенствовать ЕПИГУ на основе результата проверки на удобство использования (Usability), а также с учетом создания отдельного раздела для иностранных лиц;

- рассмотреть возможность реализации открытия пользователями ЕПИГУ доступа к их данным для третьих лиц (банки, сотовые операторы и т.д.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бертот Дж., Йегер П., Граймс Дж. (2019). Повышение прозрачности и подотчетности с помощью ИКТ в государственном управлении. Government Information Quarterly, 36(2), 101–110.
2. Всемирный банк. (2022). Оценка готовности к цифровому правительству: методологический инструмент. Вашингтон: Всемирный банк.

3. Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан. <https://my.gov.uz/ru>
4. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. (2023). Годовой отчёт о цифровизации и развитии электронного правительства. Ташкент.
5. Международный союз электросвязи (МСЭ). (2022). Измерение цифрового развития: факты и цифры 2022. Женева: ИТУ.
6. Нам Т. (2018). Определение типов использования электронного правительства. *Government Information Quarterly*, 35(2), 239–249.
7. Организация Объединённых Наций. (2022). Доклад о развитии электронного правительства. 2022. Будущее цифрового правительства. Нью-Йорк: ООН.
8. Организация Объединённых Наций. (2020). Сборник инициатив цифрового правительства в ответ на пандемию COVID-19. Департамент по экономическим и социальным вопросам.
9. Официальный портал Правительства Республики Узбекистан. <https://www.gov.uz/uz>
10. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6269 от 24 июля 2021 г. «О мерах по совершенствованию инфраструктуры оказания государственных услуг и расширению доступа населения к государственным услугам». <lex.uz/docs/5530491>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
